

Vint chiziqlari va sirtlarning aksonometrik proyeksiyasini qurish

SAIDQULOVA ZEBINISO ABDUQAYUMOVNA

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Nuqtaning tog'ri doiraviy silindrik ustida bir xil tezlikda aylanma va ilgariylanma harakatlanib chizgan chizig'i silindrik vint chiziq deyiladi. Nuqtaning vintsimon harakati aylanish sirtlari ustida sodir bo'lishi mumkin, shuning uchun vint chiziqning turi aylanish sirtining turiga bog'liq bo'ladi. Ushbu maqola Vint chiziqlari va sirtlarning aksonometrik proyeksiyasini qurish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: vint, chizmachilik, proyeksiyalash, aksonometriya, turlar.

Аннотация: Линия, проведенная точкой на прямом круговом цилиндре, движущемся с одинаковой скоростью вращения и продвижения, называется цилиндрической винтовой линией. Винтовое движение точки может происходить на поверхностях вращения, поэтому вид винтовой линии зависит от типа поверхности вращения. В данной статье рассматривается построение аксонометрических проекций винтовых линий и поверхностей.

Ключевые слова: винт, рисунок, проекция, аксонометрия, виды.

Abstract: The line drawn by a point on a straight circular cylinder moving at the same speed of rotation and advancement is called a cylindrical screw line. The helical motion of a point can occur on surfaces of revolution, so the type of helical line depends on the type of surface of revolution. This article covers the

construction of axonometric projections of helical lines and surfaces.

Key words: screw, drawing, projection, axonometry, types.

Agar nuqta doiraviy silindr ustida vintsimon harakat qilsa, silindrik vint chiziq, doiraviy konus, sirt ustida vint harakat qilsa, konussimon vint chiziq hosil bo'ladi. Nuqta hosil qilgan chizig'i chapaqay va o'naqay vint chiziq'larga bo'linadi. Soat mili harakatiga teskari yunalishida ko'tariladigan chiziq o'naqay vint chiziq, soat mili harakati bo'yicha ko'tariladigan chiziq esa chapaqay vint chiziq deyiladi. Vint chiziqning qadami, o'rami va kotarilish burchagi vint chiziqning elementlari bo'lib hisoblanadi. Silindrik yasovchisi boylab olchangan qo'shni o'ramlari orasidagi masofa vint chiziqning qadami (h) deyiladi. Nuqtaning silindrik oqi atrofida bir marta aylanib chiqishi natijasida chizgan vint chizig'i o'ram deb aytiladi. Diametri d bo'lgan va qadami h ga teng silindrik vint chiziqning proektsiyalarini yasalishini ko'ramiz. Buning uchun vint chiziq asosining diametric d va vint chiziqning qadami h teng 8 bo'laklarga bolinadi. Bo'lish nuqtalari vint chizig'ini hosil qiluvchi nuqta harakat yo'nalish bo'yicha 1,2,3 ... raqamlar bilan belgilab chiqiladi. So'ngra silindrning kontur yasovchisiga berilgan h qadam o'lchab qo'yiladi va bu qadamni ham teng 8 bo'lakka bo'lib chiqiladi va bo'linish nuqtalari pastdan yuqoriga qarab 1,2,3..... nomerlanadi. Nuqtaning tola aylangandan keyingi vaziyati 1,2,.... nuqtalar bilan belgilangan. Bu paytda nuqta bir tola o'ram hosil qilgan bo'ladi va h balandlikka ko'tariladi. Bundan keyingi harakati davomida ikkinchi o'ramni chiza boshlaydi va hokazo. Nuqtaning 0 vaziyatdan 1 vaziyatga siljiganda uning frontal proektsiyasi 0 dan I ga, ya'ni $h/8$ ga teng bo'lakka ko'tariladi. Nuqta 2 dan 3 vaziyatga burilganda uning frontal proektsiyasi II nuqtaga, ya'ni $2h/8$ balandlikka ko'tariladi va hokazo. Nuqta silindr atrofida to'la

bir marta aylanib, o'zining boshlang'ich vaziyatini egallaganda vint chiziqning h qadamiga teng bo'lgan I-VIII balandlikka ko'tariladi. Topilgan I; II; III; nuqtalarni ravon egri chiziq bilan birlashtirsak, uzunligi bir o'ramga teng bo'gan vint chiziq hosil bo'ladi. Vint chiziqning frontal proeksiyasi shaklan sinusoidadan, gorizontal proeksiyasi esa aylanadan iborat. Vint chizg'ining birinchi o'ramini yoyilmasini yasash uchun uning boshlang'ich vaziyatini frontal proektsiyasini 0 dan gorizontal tog'ri chiziq chizib, uning ustiga d diametrli aylana uzunligi o'lchab qo'yib, u teng 8 bo'lakka bolinadi. Bolinish nuqtalardan vertikal va o'ramning frontal proektsiyasidagi, 1,2,3... nuqtalardan gorizontal chiziqlar otkaziladi. Bu chiziqlarning bir xil son belgililari ozaro kesishib, vint chizig'ining yoyilmasiga oid nuqtalarni I; II; III;..... hosil qiladi. Hosil bo'lgan nuqtalar tutashtirib chiqilsa, kotarilish burchagi φ ga teng bo'lgan L to'g'ri chiziq (AB) ya'ni vint chizig'ining bir o'ramini yoyilmasi hosil bo'ladi. To'g'ri doiraviy konus sirtidagi A nuqta ilgari lanma va aylanma harakat qilsa, unda A nuqta konus sirtiga fazoviy vint chiziq chizadi. Bu chiziq konus vint chizig'i deb yuritiladi. Nuqtaning konus yasovchisi buylab harakati shu yasovchining aylanish burchagiga proporsionaldir. A nuqtaning konus sirti buylab bir marta aylanishidan hosil bo'lgan $A_0A_{12}=h$ masofa konus vint chizig'ining qadami deb yuritiladi. Konus vint chizig'ining konus o'qiga parallel tekislikdagi frontal proyeksiyasi to'lqin balandligi kamayuvchi sinusoidaga o'xshash egri chiziq bo'ladi. Uning konus o'qiga perpendikulyar tekislikdagi proyeksiyasi Arximed spirali bo'ladi. Vint sirtlar Vint sirtlar texnikada ko'p ishlatiladi. Masalan, rezba, chervyak, parma, prujina va shunga o'xshashlarning sirtlari vint sirtlari bilan chegaralangan. Vint sirtlar, to'g'ri chiziq yoki uning kesmasi, aylana yoki uning yoyi, sferik sirt, biror egri chiziq va

shunga o'xshashlar bilan hosil qilinishi mumkin. Vint sirtlarni hosil qilishda vint chiziqlar yo'naltiruvchi chiziq hisoblanadi. Tog'ri chiziqning vint chiziq boylab harakati bilan hosil qilgan vint sirti chizikli gelikoid sirtlari turiga kiradi. a b To'g'ri va og'ma gelikoidlar rezbali buyumlarda ishlatilishini inobatga olib bularni yasash tartibini ko'rib chiqish mumkin. To'g'ri gelikoid uning I (i_1 , i_2) o'qini to'g'ri burchak ostida kesadiga yasovchi to'g'ri chiziq L (l_1 , l_2) ning shu o'q atrofida aylanishida va bir vaqtning o'zida o'q bo'ylab ilgariylanma harakat qilishidan hosil bo'ladi. A-shaklda o'ng yo'lli (o'naqay) to'g'ri yopiq gelikoidning chizmasi tasvirlangan. Bu erda sirt gorizontal proeksiyalar tekisligiga nisbatan perpendikulyar joylashgan o;q bazis chizig'I (gellissasi) va d diametrli silindr atrofida hosil bo'lgan vint lentasi ko'rsatilgan. O'zma gelikoid. – Bu sirt ham to'g'ri vint sirtiga o'xshash hosil qilinadi, lekin bu erda yasovchi to'g'ri chiziq L (l_1 , l_2) vin o'qi I (i_1 , i_2) ga nisbatan o'tkir burchak ostida joylashadi (1.4-shakl,b). Gelikoid yasash uchun d diametrli Silindrik, I(i_1 , i_2) o'qni α burchak ostida kesib o'tuvchi L yasovchi to'g'ri chiziq va vint chiziqning s qadami beriladi. S uchli yunaltiruvchi konusni va I (i_1 , i_2) o'q bilan α burchak hosil qiluvchi hamda konus asosini 12 ta teng bo'lakka bo'luvchi yasovchilarini yasaymiz - so'ngra d diametrli aylana va vint chiziq qadami h larni ham shunday sondagi bolaklarga bolamiz. I o'qning frontal proektsiyasi i_1 , dagi bolinish nuqtalar orqali yunaltiruvchi konus yasovchilarning frontal proektsiyalariga mos ravishda parallel qilib L yasovchi tog'ri chiziqning frontal proektsiyalarini yani $l_1=01k10||011s1;l_1=11 k11||111s1$ hokazolarni o'tkazib, 01, 11, 21, ..., 121 nuqtalarni hosil qilamiz. Bu nuqtalarni lekalo yordamida tutashtirib, yasovchi to'g'ri chiziq to la bir marta aylanganda hosil bo'lgan og'ma gelikoid vint sirtining

frontal proektsiyasini yasaymiz. Og'ma gelikoid sirtini uning ovqiga perpendikulyar tekislik bilan kesganda kesimda Arximed spirali hosil bo'ladi. Shaklda sirt bilan $R(Rv)$ tekislikning kesishish chizig'i O2 ABC 6(02 abc 6, 012 a1 b1c1 61) ko'rsatilgan. To'g'ri va og'ma gelikoidlardan rezba hosil qilishda foydalaniladi. Rezbalar pofili, qadami va yo'li, kirimlar soni bilan bir-biridan farq qiladi. Rezba o'ram ini o'q bo'yicha yonalgantekislik bilan kesish natijasida hosil qilingan tekis shakl rezbaning profili deyiladi. Profilning shakliga qarab, rezbalar uchburchak, tog'ri burchak, trapetsiyasimon, yumaloq va shunga oxshash bo'ladi. Bir profilning vintsimon harakatidan hosil bo'lgan rezba bir kirimli, ikkita profilning vintsimon harakatidan hosil bo'lgan rezba ikki kirimli rezba deb aytiladi va hokazo. Ikki va undan ortiq kirimli rezbalar ko'p kirimli rezbalar deyiladi. Qo'shni o'ram lar orasidagi yasovchi bo'ylab olchangan masofa rezbaning qadami deb ataladi va u S harfi bilan belgilanadi. Bir o'ramning o'zida ikki nuqta orasidagi yasovchi bo'ylab o'lchangan masofa rezbaning yoli deb ataladi va u h harfi bilan belgilanadi. Bir kirimli rezbalarda S qadami h yuliga teng bo'ladi. tortburchak profili rezba vint sirtini (o'ram ini) yasalishi ko'rsatilgan, Buni yasash uchun rezbaning tashqi-D va ichki-d diametrlari, rezba profilining yasovchisi ABCE tog'ri to'rtburchak va rezbaning S qadami beriladi. Rezbaning profili, vint o'qi atrofida ilgarilanma va aylanma harakat qilishi natijasida, ikkita gelikoid va Silindrik sirti bilan chegaralangan vint tishini chizadi. Ya'ni AE va BC yasovchi tog'ri chiziq kesmalar tog'ri gelikoid, AB yasovchi yana tog'ri chiziq kesmasi esa silindrik sirt hosil qiladi. o'ramni yasash uchun, avval oldingi mavzuga ko'rsatilgandek A,B,C va E nuqtalarning chizib o'tgan vint chiziqlari yasab olinadi. Yasovchi profil o'z o'qi atrofida tola bir marta aylanib chiqib vint

chizig'ining S qadami masofaga ko tariladi va vint sirtini, ya ni o'ramini hosil qiladi. Yasovchi profilning keyingi harakati natijasida navbatdagi o'ram lar hosil bo' ladi. Agar vint uning o'qiga tik A tekislik bilan kesilsa u holda kesimda $D/2$ va $d/2$ radiusli ikkita yarim aylanalar, ML ($m \ell$, $m\ell 11$) va NK (nk , $n1k1$) ikkita radial to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan shakl hosil bo'ladi. A kesuvchi tekislik vint chiziqlarni M (m , $m1$), N (n , $n1$), va L (ℓ , $\ell 1$), K (k , $k1$) nuqtalarda kesib o'tadi. M (m , $m1$) va N (n , $n1$) nuqtalar d diametrli Silindrikda, L (ℓ , $\ell 1$) va K (k , $k1$) nuqtalar esa D diametrli Silindrikda yotibdi. Bu nuqtalarning gorizontal proektsiyalari bog'lovchi chiziqlar yordamida topilgan. b da rezbaning ABC ($abc, a1, b1, c1$) yasovchi uchburchakning harakati natijasida hosil bo lgan rezba vint sirti (o'ram i)ning yasalishi ko rsatilgan. Bu uchburchak o'zining BC ($b0$, $c0$, $b10c10$) tomoni bilan $d1$ diametrli Silindrik yasovchisiga yondashib turadi. AB va AC to'g'ri chiziq kesmalari o'zining harakati jarayonida vint o'qini 60° burchak ostida kesib, rezba o'ramlarini chegaralovchi og'ma gelikoidlar hosil qiladi. o'ramlarni yasash uchun avvalo A, B va C nuqtalar chizgan vint chiziqlar yasalgan, b dagi misoldan vintning A tekislik bilan kesganda hosil bo'lgan kesimi xakida quyidagi xulosani aytish mumkin: og'ma gelikoid sirtlarini, ularning o'qiga perpendikulyar tekislik bilan kesganda hosil bo'lgan egri chiziq-chapaqay va o'naqay Arximed spirali shoxchalari bo'ladi. Spiralga oid nuqtalarini yasash uchun o'ram ni $P1$ ($P1v$), $R2$ ($R2v$) va hokazo gorizontal tekisliklar bilan kesiladi, so'ngra har bir kesuvchi tekislik bilan o'ramning kesishish chizig'ini frontal proektsiyasi $a11$ $b11$ $c11$, $a12$ $b12$ $c12$ hokazo uchburchaklar yasaladi. A tekisligi $A1C1$ ($a1s1, a 11c 11$), $A2C2$ ($a2s2$, $a 12 c 12$) va hokazo tomonlarini M (m , $m1$), K (k , $k1$) va hokazo nuqtalarda kesadi. Topilgan nuqtalar lekalo yordamida

to'tashtirilib Arximed spirali shoxchasi hosil qilinadi. Vint chiziq va vint sirtlarga oid amaliy ish a, b larda ko'rsatilgandek, yani silindrik vint chiziq, songra tortburchak va uchburchak profili bir yolli rezba vint sirti yasaladi hamda sirtlarni gorizonta tekislik bilan kesganda hosil bo'lgan kesim ko'rsatiladi.

Sirtlarning o'zaro kesishuvi.

Injenerlik inshootlari, mashina detallari har xil geometrik shakillardan tuzulgan va ular tekis yoki fazoviy egri chiziqlar bo'yicha kesishishadi. Geometrik sirtlarning kesishish chizig'ini yasash usullari bir necha hildir **Yordamchi tekisliklar usuli**

- A) Agar kesishayotgan ikki sirt ham qirrali sirtlar bo'lsa,
- B) Agar kesishayotgan sirtlarning biri aylanma, ikkinchisi qirrali sirt bo'lsa,
- C) Agar ikkita kesishayotgan sirtlar aylanma sirt bo'lsada, ammo ularning aylanish o'qlari umumiy bir nuqtaga ega bo'lmasa, u holda bunday sirtlarning kesishish chizig'i yordamchi tekisliklar usulida topiladi. Misol: 1. Berilgan to'g'ri piramida bilan to'g'ri prizmaning kesishuv chizig'i aniqlansin.

Yechish: Kesishayotgan sirtlarning biri to'g'ri prizma bo'lgani va uning asosi frontal proyeksiya tekisligiga parallel joylashgani sababli kesishish chizig'i prizma sirtining asosida bo'ladi. Bu misolda kesishish chizig'ining gorizonta proyeksiyasini topish kerak. Buning uchun frontal proyeksiyasidagi 1 va 3(.) lar orqali $P \parallel H$ yordamchi kesuvchi tekisliklarini olamiz. Tekislik bilan piramida sirtining kesim yuzasining gorizonta proyeksiyalarini topsak, 1,2 va 3,4(.) larning gorizonta proyeksiyasini ham topamiz. Topilgan nuqtalarni ketma ket tutashtirsak kesishish chizig'ining gorizonta proyeksiyasini hosil qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
 2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
 3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
 4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
 5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
 6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
 7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
 8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
 9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING “IQTIDOR MARKAZI” DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
 10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING “BUYUK ISHLARI”." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
 11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING “BUYUK ISHLARI”. In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
 12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
 13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
 14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
 15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
 16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
 17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
 18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
 19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
- Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.